

A iniciativa do Hub Brasil IIC 2024: estreitando laços e expandindo horizontes para conectar a comunidade brasileira da conservação e restauração de bens culturais

DOI:10.5281/zenodo.13788154

Camilla Henriques Maia de Camargos¹, Giulia Vilela Giovani¹, Luiz Antônio Cruz Souza¹, Anna Luisa Ortega de Freitas² e Thais Anyelle da Cruz Gomes²

¹Professores do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Departamento de Artes Plásticas, Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil – camillahmcamargos@gmail.com, giuliagiovani@gmail.com, luiz.ac.souza@gmail.com

²Discentes do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Departamento de Artes Plásticas, Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil - anna40534@gmail.com, anyellethais@gmail.com

Comissão Organizadora do Hub Brasil IIC 2024

A iniciativa do Hub Brasil pode ser vislumbrada como uma estratégia para a criação de uma ampla rede de integração entre quatro regiões brasileiras (Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste) durante o 30º Congresso Biental do *International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works* (IIC). Além de fomentar o acesso a este importante evento internacional, sediado pela *Universidad de Ingeniería y Tecnología* (UTEC), em Lima, Peru, e propiciar a realização de inúmeras atividades de interesse local, regional e nacional, como palestras, mesas-redondas, visitas técnicas e apresentações orais breves, os laços criados e os horizontes expandidos durante a organização e execução do evento têm o potencial de solidificar a integração da comunidade brasileira da conservação-restauração de bens culturais.

A conscientização social, econômica e política a respeito da relevância do patrimônio histórico, cultural e artístico tem sido paulatinamente fomentada no Brasil. Como consequência, o campo da conservação-restauração de bens culturais tem ganhado marcante protagonismo ao longo das últimas décadas, sendo amplamente discutido e explorado como uma força motriz para políticas públicas e ações continuadas de valorização e preservação da identidade cultural do povo brasileiro. Ademais, essa área de conhecimento e atuação pode promover benefícios econômicos significativos, como o incentivo ao turismo e a geração de empregos (Veloso et al., 2000).

Em consonância, uma formação direcionada e especializada para os conservadores-restauradores é imprescindível para a execução de ações de conservação e restauração eficazes (Froner; Rosado, 2008). A capacitação desses profissionais envolve o aprofundamento sistemático e transdisciplinar em aspectos teóricos, metodológicos e práticos no âmbito da conservação-restauração, abarcando também grandes áreas como as artes, as ciências humanas (história, sociologia, geografia etc.) e as ciências da natureza (química, biologia e física). Concomitantemente, os princípios pedagógicos implementados visam promover um

entendimento aprofundado dos aspectos intangíveis e tangíveis dos bens culturais, culminando “na adoção de critérios de intervenção críticos e dialogicamente embasados, assim como na implementação de ações que propiciem a valorização do patrimônio cultural e a consolidação de sua preservação” (Camargos, 2023, p.7).

A existência de cursos formais de treinamento e formação em Conservação-Restauração, tanto em nível técnico quanto de graduação (tecnológico ou bacharelado) e pós graduação, em instituições conceituadas como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade Federal do Pará (UFPA), o Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), demonstra o empenho do Brasil em formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios da área, contribuindo para a proteção do vasto patrimônio cultural nacional. Essas instituições, junto ao Instituto Moreira Salles (IMS) e à Seção de Conservação e Restauração da Câmara dos Deputados, compõem, de maneira harmônica e pioneira, o Hub Brasil IIC 2024.

A articulação do Hub Brasil IIC 2024 unifica, efetivamente e pela primeira vez, as principais instituições comprometidas com a formação e capacitação de conservadores-restauradores no Brasil. Na UFMG, contribuem para a organização central do evento docentes e discentes do curso de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, em funcionamento desde 2008, o qual é vinculado ao Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (CECOR). Referência na América Latina, o CECOR foi fundado em 1980 como um órgão complementar da Escola de Belas Artes (EBAA/UFMG) (Velooso et al., 2000). Entre 1978 e 2006, a EBA/UFMG também ofereceu a especialização em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, que formou muitos dos conservadores-restauradores brasileiros e latino-americanos de destaque. A UFRJ contribui intensamente para o êxito da organização através de docentes e discentes do curso de graduação em Conservação e Restauração, iniciado em 2010. A comunidade acadêmica do curso de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel, ativo desde 2008, é também participa ativamente. A contribuição da equipe docente do curso de graduação em Conservação e Restauo, sediado na Faculdade de Conservação e Restauo (FACORE) da UFPA, em funcionamento desde 2019, é igualmente essencial. De Ouro Preto, contribuem amplamente docentes do Instituto Federal de Minas Gerais, vinculados ao curso de Tecnologia em Conservação e Restauo, iniciado em 2006 e credenciado pelo Ministério da Educação em 2011, além de professores e profissionais do tradicional curso técnico em Conservação e Restauo, criado pela Fundação de Arte de Ouro Preto em 1970 (Velooso et al., 2000). Por fim, somam-se as equipes de profissionais, muitos dos quais formados pelos cursos mencionados, do Núcleo de Preservação e Conservação do IMS e da Seção de Conservação e Restauração da Câmara dos Deputados.

Atuando como catalisador na interação entre instituições, o Hub Brasil – evento totalmente gratuito – recebeu mais de 450 inscrições. Entre os inscritos, mais de 50% se identificaram como estudantes de cursos de formação em conservação-restauração, 7% são professores desses cursos e 27% são profissionais da área. 88 resumos foram submetidos para apreciação pelo comitê científico formado

por professores e profissionais dos polos envolvidos no Hub Brasil, com uma taxa de aceite de 89%. Essa proposta impulsiona parcerias e projetos colaborativos, facilitando o acesso ao conhecimento e fortalecendo a criação e divulgação de uma rede de profissionais, laboratórios e cursos de formação em diversos níveis. Adicionalmente, a rede construída pode servir de incentivo à criação de novas formações em conservação-restauração, especialmente em regiões ainda não contempladas pelo ensino formal nessa área, como a região Nordeste.

À vista disso, esse esforço inovador fomenta o compartilhamento de infraestruturas e equipamentos, além de fortalecer o engajamento e a conexão entre professores, estudantes e profissionais, otimizando e disseminando pesquisas e recursos técnico-científicos. Desde sua concepção até a execução, essa iniciativa tem o potencial de contribuir significativamente para o desenvolvimento metodológico e crítico do campo da conservação-restauração no Brasil, alinhando-se, também, aos desafios e especificidades locais e regionais, na valorização e preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Referências

CAMARGOS, Camilla Henriques Maia de Camargos. PEDAGOGIA DA CONSERVAÇÃO: reflexões sobre abordagens fenomenológicas e moleculares durante a vivência de uma professora substituta do Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPEL. **BOLETIM PET Conservação e Restauro**, Pelotas, vol. 18, p. 7-10, dez. 2023. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/petconservacaoerestauro/files/2023/12/Boletim-Vol.18.pdf>
Acesso em 15 set. 2024.

FRONER, Yacy-Ara; ROSADO, Alessandra. **Princípios históricos e filosóficos da Conservação Preventiva**. Belo Horizonte: LACICOR – EBA – UFMG, 2008.

VELOSO, Bethania Reis; QUITES, Maria Regina Emery; COELHO, Beatriz Ramos de Vasconcelos; SOUZA, Luiz Antônio Cruz; CASTRIOTA, Leonardo Barci. **Proposta para Curso de Graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis**. Belo Horizonte: ABRACOR, 2000.